

616.33-002.446

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ЖЕЛУДКА У БОЛЬНЫХ В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ НА ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЁГКИХ.

Уроков Шухрат Тухтаевич, Джураев Ихтиёр Бозорович, Бабаназаров Умид Туробкулович

*Бухарский государственный медицинский институт.
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи
Навоийского филиала.*

Резюме,

Состояние желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у пациентов в критических состояниях, находящихся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сопряжено с высоким риском развития тяжелых осложнений. Среди этих осложнений выделяются эрозивно-язвенные поражения, желудочно-кишечные кровотечения, острый панкреатит, стресс-индуцированная гастропатия, а также ишемические повреждения слизистой оболочки ЖКТ. Основные факторы, способствующие развитию данных нарушений, включают в себя стрессовые реакции организма, ишемические изменения, инфекции и воздействие фармакологических средств, применяемых в рамках интенсивной терапии основного заболевания. Длительная искусственная вентиляция легких дополнительно ухудшает состояние тканей ЖКТ, снижая их перфузию и нарушая защитные функции слизистой оболочки. Важным аспектом патогенеза является нарушение микроциркуляции и гипоксическое повреждение, что способствует повышенной проницаемости слизистой и увеличению вероятности системных воспалительных реакций. В данной статье рассматриваются особенности состояния ЖКТ у этой категории пациентов, а также анализируются факторы риска и предлагаются возможные стратегии профилактики данных осложнений.

Ключевые слова: *эрозии, рубцы, язвы, морфологическое исследование, биоптат.*

Введение. Морфологические изменения слизистой оболочки желудка у пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии и требующих искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), играют ключевую роль в патогенезе осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта [1]. Эти изменения обусловлены комплексным воздействием множества факторов, включая системный воспалительный ответ, ишемические процессы, связанные с ухудшением кровоснабжения тканей, стрессовые реакции организма, а также побочные эффекты медикаментозной терапии, широко применяемой в интенсивной терапии. Длительное использование ИВЛ негативно влияет на микроциркуляцию слизистой оболочки желудка, снижая её барьерные функции и создавая условия для развития эрозий, язвенных поражений и других патологических изменений [2]. Понимание этих морфологических изменений имеет важное клиническое значение, поскольку позволяет улучшить диагностику и

профилактику осложнений, что, в свою очередь, способствует оптимизации лечебных стратегий и повышению выживаемости пациентов в критическом состоянии [3].

Исследование повреждений гастродуоденальной зоны у пациентов на ИВЛ является предметом тщательного морфологического, клинического и эндоскопического анализа. Значительную роль в развитии дефектов слизистой оболочки занимают стрессовые воздействия, которые активируют механизмы повреждения тканей [4]. Кроме того, воздействие лекарственных препаратов, таких как нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) и глюкокортикоиды, усугубляет деструктивные процессы в слизистой оболочке, что подтверждается многочисленными клиническими исследованиями. Таким [5] образом, изучение морфологических изменений слизистой желудка у пациентов на ИВЛ является важным элементом для понимания механизмов повреждений и разработки эффективных методов профилактики и лечения этих осложнений.

Цель исследования: Улучшение результатов лечения путем изучения клинико-морфологических особенностей желудка пациентов, находящихся в тяжелом состоянии в условиях искусственного дыхания.

Материалы и методы. Работа основана на анализе проведенных исследований у 50 больных, проходивших стационарное лечение в отделении общей реанимации Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Навоийской области в период с 2022 по 2024 года в отделении общей реанимации.

Для обследования данных больных использовали лабораторные и инструментальные методы обследования. Согласно диагностическому алгоритму проводили клинико-лабораторные методы исследования, ультразвуковое и эндоскопическое исследование желудочно-кишечного тракта.

Результаты обсуждения.

В возрастной структуре госпитализированных преобладали пожилые пациенты (60-74 года) – 52 % от общего числа, что подчеркивает значительное влияние возрастного фактора на тяжесть состояния. Наиболее часто в отделение реанимации поступали пациенты с острыми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК), причем как первичными (16 случаев), так и повторными (7 случаев), что составляет 75 % от общего числа больных с тяжелыми диагнозами. Среди госпитализированных с политравмами (6 пациентов), также доминировали мужчины, что согласуется с наблюдением о более высоком риске тяжелых травм среди мужского населения.

Анализ дыхательной поддержки показывает, что большинство пациентов нуждались в адекватной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – 34 из 50, что подчеркивает тяжесть их состояния. Из этих пациентов 26 были интубированы через эндотрахеальную трубку, а 8 пациентам была установлена трахеостома, что является показателем крайне сложных респираторных нарушений. Причины перехода на ИВЛ включали обструкцию верхних дыхательных путей, выраженное угнетение дыхания и апноэ, что делало невозможным самостоятельное поддержание дыхательной функции.

Внимание уделялось состоянию желудочно-кишечного тракта у больных в критическом состоянии. У ряда пациентов с политравмами и острыми хирургическими патологиями, такими как острый панкреатит, осложненный

диффузным перитонитом, язвенная болезнь и желчнокаменная болезнь, развивались серьёзные осложнения, требующие немедленного хирургического вмешательства и интенсивной терапии. Пребывание в состоянии адекватной вентиляции легких, особенно при длительной ИВЛ, нередко сопровождалось нарушениями со стороны ЖКТ, связанными как с основным заболеванием, так и с осложнениями, такими как желудочно-кишечные кровотечения и стрессовые язвы. Этот фактор усугублял тяжесть состояния больных, увеличивал длительность их нахождения в отделении и требовал многопрофильного подхода к лечению

Морфологическое состояние слизистой слоя желудка у пациентов, находящихся в критическом состоянии, выявило ряд значительных патологических изменений, связанных с основной патологией и необходимостью проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ). У 34 больных, которые находились на адекватной ИВЛ, было проведено гистологическое исследование слизистой оболочки желудка, результаты которого указывают на наличие структурных изменений. Морфологический анализ показал, что у большинства пациентов были выявлены воспалительные изменения в слизистой оболочке желудка, что может свидетельствовать о развитии гастрита или других воспалительных процессов, усугубляющихся критическим состоянием.

Гистологические исследования продемонстрировали дегенеративные изменения эпителиальных клеток, что могло быть связано с гипоксией и ухудшением общего состояния на фоне основной патологии. У части пациентов были зафиксированы эрозии слизистой, что указывает на повреждение слизистой барьера, вероятно вызванное как основным заболеванием, так и осложнениями, связанными с длительным нахождением на ИВЛ. Эти изменения в структуре желудка могут способствовать возникновению язвенных процессов, особенно у тех пациентов, которые имели сопутствующие заболевания желудочно-кишечного тракта.

Изучение гистологических образцов также выявило наличие сосудистых изменений в слизистой оболочке желудка, что может быть следствием системной воспалительной реакции и нарушений микроциркуляции, часто наблюдаемых у пациентов в критическом состоянии. Эти сосудистые изменения могут усугублять нарушение барьерной функции желудка, увеличивая риск кровотечений и других осложнений. Таким образом, морфологическое состояние желудка у пациентов, находящихся на ИВЛ, характеризуется значительными изменениями, которые требуют пристального наблюдения и соответствующей терапии.

Вывод. Представленные данные демонстрируют корреляцию между различными заболеваниями и изменениями в слизистой оболочке желудка, выявленными при ЭФГДС, гистологическими особенностями и морфологическими изменениями. У пациентов с политравмой, ОЧМТ, отеком головного мозга и аспирационным синдромом наблюдается эрозивный и поверхностный гастрит, сопровождающийся переполнением кровью сосудов и дефектами слизистых оболочек, что приводит к подслизистой сосудистой воспалительной гиперемии. При ОНМК по ишемическому типу выявляются эзофагит и эрозивный гастрит, характеризующиеся железистой гиперплазией и лимфофолликулярной инфильтрацией с лейкоцитарной инфильтрацией подслизистого слоя. Тяжелые

черепно-мозговые травмы и эпидуральные гематомы также вызывают эрозивный гастрит и инфильтрацию лейкоцитов. При сегментарном тромбозе восходящей части тонкой кишки и синдроме Меллори-Вейса регистрируется воспалительная гиперемия сосудов и лейкоцитарная инфильтрация, а у пациентов с опухолью толстой кишки наблюдаются субатрофический гастрит, железистая гиперплазия и воспаление в слизистом и подслизистом слое. Эти данные подчеркивают значимость комплексного подхода в диагностике и лечении заболеваний, включающего эндоскопическое, гистологическое и морфологическое исследование.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Cook D.J., Fuller H.D., Guyatt G.H., et al. Risk factors for gastrointestinal bleeding in critically ill patients: Canadian Crit. Care Trials Groups. // N. Engl. J. Med. - 1994. - Vol. 330. - p.397-381.
2. Cook D.J., Guyatt G., Marshall J., et al. A comparison of sucralfate and ranitidine for the prevention of upper gastrointestinal bleeding in patients requiring mechanical ventilation: Canadian Crit. Care Trials Group. // N. Engl. J. Med. - 1998. - Vol. 338.- p.791-797.
3. Lanas A., Artal A., Bias J., et al. Effect of parenteral omeprazole and ranitidine on gastric pH and the outcome of bleeding peptic ulcer. // J Clin Gastroenterol. - 1995. Vol. 21(2). - p. 103-106.
4. Schuster D.P, Rowley H., Feinstein S., et al. Prospective evaluation of the risk of upper gastrointestinal bleeding after admission to a medical intensive care unit. //Amer. J. Med. - 1984. Vol. 76(4). - p.623-630.
5. Zhu C, Grandhi R, Patterson T, Nicholson S. A Review of Traumatic Brain Injury and the Gut Microbiome: Insights into Novel Mechanisms of Secondary Brain Injury and Promising Targets for Neuroprotection. Brain Sciences. 2018;8(113):1-8. <https://doi.org/10.3390/brainsci8060113>